

УДК: 330.341.12

DOI: 10.5281/zenodo.18278530 <https://zenodo.org/record/18278530>

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ: НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Шумская Екатерина Игоревна¹

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ, Москва, Россия, (shumskayaei@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-2387-8890)

Ключевые слова: *человеческий потенциал, плановая экономика, советская экономика, СССР, воспроизводство и реализация человеческого потенциала страны, научно-технологическое развитие, научный потенциал, образовательный потенциал*

Для цитирования: Шумская Е.И. Воспроизводство человеческого потенциала России: наследие советского периода // Вопросы политической экономии. 2025. № 4(44). С. 164-177.

REPRODUCTION OF RUSSIA'S HUMAN POTENTIAL: THE LEGACY OF THE SOVIET PERIOD

Ekaterina I. Shumskaya

PhD, Associate Professor of the Department of Public and Municipal Administration at the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, (shumskayaei@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-2387-8890)

Keywords: *human development, planned economy, Soviet economy, USSR, human potential reproduction and realization, scientific and technological development, scientific potential, educational potential*

For citation: Shumskaya Shumskaya E.I. Reproduction of Russia's human potential: the legacy of the soviet period. Problems in Political Economy. 2025;4(44):164-177.

JEL codes: O15, O38, B14

Введение

Многие особенности современного состояния человеческого потенциала России являются наследием советского периода, устоявшейся системой подходов и приоритетов: доминирование естественных и технических областей в структуре дисциплин, значительная роль НИИ, высокая концентрация научных организаций в некоторых регионах страны и др. Потому исследование имеет следующую структуру: дан краткий анализ экономического роста и развития СССР, раскрыта содержательная часть воспроизводства человеческого потенциала того периода, приняты попытки оценить человеческий потенциал СССР и постсоветской России, а также проанализированы вызовы современного этапа воспроизводства.

¹ © Шумская Е.И., 2025

Методология и методы

На первый взгляд, история развития советской экономики кажется классическим примером экономической модернизации (Ofer, 1987). При этом многие исследования международного сравнения экономического роста исключают Советский Союз и другие примеры коммунистических стран, что до сих пор оставляет неизученными важнейшие вопросы развития нерыночных экономик. Так, Холлис Ченери и Мойзес Сиркин (Chenery, Syrquin, 1975) исключают их из-за *проблем сопоставимости*, не уточняя более конкретных причин. Потому в дальнейшем в работе будет предпринята попытка провести сопоставление экономических показателей советской экономики с западными странами того периода, что потребует вовлечения в анализ рыночных показателей с некоторыми оговорками. Для нивелирования различий в оценках будет представлен широкий массив источников данных.

Человеческий потенциал является движущей силой научно-технологического прогресса и становится важнейшим критерием социально-экономического развития. Воспроизводство потенциала видится в выстроенной системе образование – наука – производство (Бузгалин, 2014); (Яковлева, 2016). Под человеческим потенциалом будем понимать совокупность врожденных и приобретенных способностей, творческих сил и потребностей населения, которая формирует возможность для дальнего национального экономического развития. Воспроизводство человеческого потенциала страны представляет собой национальную систему формирования, накопления и реализации человеческого потенциала.

Система школьного и высшего образования будет рассматриваться как ключевой источник формирования человеческого потенциала и «общественного (всеобщего) интеллекта», который соответствует общественно-экономической формации и трансформируется согласно уровню развития производственных отношений.

Наука рассматривается как важное связующее звено между системами образования и производства, выступая ключевой производительной силой. В науке видится возможность накопления и реализации творческой и созидательной составляющей человеческого потенциала в эпоху Четвертой промышленной революции.

Производство выступает основой общества и видится, посредством преобразования материальной практики, возможностью для реализации человеческого потенциала страны внутри ее границ.

Исследование опирается на следующий набор критериев: оценка производства в СССР, так и в современной России дана через показатели ВВП, ВНП, производительности ресурсов, затрат труда, инвестиций в капитал, оценка науки – через институциональную структуру НИОКР, укомплектованность кадрами, качество научных исследований, оценка образования – посредством количества и состава ВУЗ, доли выпускников технических направлений, престижность и востребованность технических профессий.

Изучение выбранной советской модели экономического роста и развития дает понимание об источниках роста, о структурных закономерностях и возможных причинах снижения темпов роста к концу советского периода, а затем и современной России.

Стратегия экономического роста СССР

Динамика ВВП² доказывает относительную эффективность выбранной в СССР модели роста. В первую очередь был реализован курс на формирование материально-технической базы для построения будущего социализма, включавший автоматизацию производства, развитие обрабатывающей промышленности и перевод экономики страны на качественно новую техническую базу в отсутствие эксплуатации ресурсов других стран. Так, на протяжении всего периода существования Советский Союз сокращает разрыв со странами Запада: с примерно четверти размера экономики США в 1928 году советская экономика поднялась до примерно 40% в 1955 году, 50% в 1965 году и 60% в 1977 году (Таблица 1).

Таблица 1

Динамика ВВП стран в XX веке в ценах и по ППС национальных валют 2000 г., млрд долл.

Государство	1913	1929	1938	1950	1960	1970	1980	1990	Темп прироста
СССР ³	330	375	485	840	1 780	2 540	3 175	3 325	908 %
США	855	1 400	1 315	2 175	3 000	4 340	5 790	7 475	774 %
Япония	102	187	257	222	484	1 340	2 100	3 115	2 954 %
Германия	310	380	530	430	700	1 120	1 455	1 815	485 %
Франция	215	290	280	300	465	815	1 055	1 340	523 %
Великобритания	315	350	415	455	590	770	930	1 225	289 %
Италия	130	165	190	235	435	750	1 025	1 265	873 %
Китай	240	290	300	280	370	500	680	1 950	713 %

Источник: (Калабеков, 2010).

Советский валовой национальный продукт (ВНП) на душу населения составлял 52% от уровня США к 1975 году (Edwards, 1979), однако этот темп замедлился и к концу века резко снизился (Рисунок 1), что также отразилось и на динамике развития человеческого потенциала постсоветской России.

Согласно определению С. Кузнеця (Kuznets, 1966), экономический рост «является устойчивым увеличением продукта на душу населения или на одного работника, чаще всего сопровождающимся увеличением численности населения и обычно «радикальными структурными изменениями» многомерного характера». Его движущей силой являются «эпохальные инновации», которые заключаются в «применении науки к проблемам экономического производства» и «материальном удовлетворении потребностей». Важно заметить, что источники роста советской экономики отклоняются от общих описанных им закономерностей.

² НД СССР, как и современный показатель ВВП, основывался на понятии вновь созданной (добавленной) стоимости, но был ограничен отраслями материального производства и связанных с ними услугами.

³ Данные в Таблице 1 по Российской Империи даны без Финляндии и Польши.

Рисунок 1. Экономический рост в СССР/России и США, 1917–2020 гг.

Источник: (Bolt, Van Zanden, 2020); (Markevich, 2011); (Harrison, 1993).

Развитие производительных сил в капиталистической модели направлена на увеличение прибавочной стоимости: с одной стороны – за счет снижения затрачиваемого рабочего времени в ходе модернизации и инноваций, а с другой – за счет увеличения затрачиваемых человеко-часов. Советскую же модель можно охарактеризовать в значительной степени увеличением совокупного затраченного рабочего времени, и в значительно меньшей степени – за счет роста производительности труда.

Так, основной характеристикой затрат труда того периода является то, что они растут существенно более высокими темпами, чем прирост населения: в то время как население увеличивалось на 1,3% в год, число занятых росло на 1,9% ежегодно, а отработанное время увеличивалось на 1,8%. Таким образом, рост рабочей силы внес существенный вклад не только в рост ВВП, но и в рост ВВП на душу населения, что не является распространенным явлением в теории экономического роста.

Наблюдался исключительно высокий, по сравнению с другими странами, уровень участия населения в составе рабочей силы. Различные источники предоставляют схожие данные: в 1980 году уровень экономической активности в СССР составлял 86,6%⁴ по сравнению с 70,9% в США⁵ (Feshbach et al., 1976). Во многом это преимущество обусловлено высоким уровнем участия женщин: к 1980 году в СССР работало 87% женщин, в то время как в США этот показатель был чуть меньше 60% (OECD, 1982).

Важнейшей характеристикой советской стратегии экономического роста является последовательная политика очень высоких норм инвестиций, ведущая к быстрому росту основного капитала. Наблюдался резкий рост затрат и снижение

⁴ Народное хозяйство СССР в 1975 году: Статистический ежегодник / Центральное Статистическое Управление СССР. М.: Статистика, 1976. – 846 с.

⁵ USSR, Measures of Economic Growth and Development, 1950–80: Studies. United States. Congress. Joint Economic Committee. U.S. Government Printing Office, 1982.

темпов роста общей производительности ресурсов: в течение всего периода 1928–1985 гг. затраты выросли на 3,2% и обеспечили 76% общего роста ВВП, в то время как производительность факторов производства росла на 1,1% в год, составляя 24% общего роста (Ofer, 1987).

С 1928 года вплоть до военного периода годовые темпы роста капитала (в виде машин, оборудования, инфраструктуры и других средств производства) по разным оценкам⁶ составляли примерно 7%. После войны до 1975 года темпы роста капитала оставались на уровне 8-9,5%⁷, удваиваясь каждые 8-9 лет (Gregory, 2003). Такие высокие темпы были беспрецедентны для столь длительных периодов.

Акцент на росте затрат был стратегическим решением советской власти, который непреднамеренно привел к относительно небольшому вкладу роста производительности в ВВП. Как будет показано дальше, наращивание человеческого потенциала, которое происходило на протяжении всего советского периода, достигло максимума к 80-м годам и было в значительной степени утеряно на рубеже веков.

Причины положительных и негативных последствий для развития советской экономики лежат как внутри выбранной модели роста, так и за ее пределами. Несомненно, технологическое развитие страны в условиях плановой экономики имеет ряд преимуществ по сравнению с чистой рыночной системой, где внешние факторы и провалы рынка снижают ее эффективность (Lange, 1938). Так, в системе централизованного планирования разработанная национальная программа научно-технологического развития реализуется, основываясь на специально организованную структуру, и обеспечивается необходимыми ресурсами и рабочей силой, а также контролируется на протяжении всего инновационного цикла: от фундаментальных исследований до распространения конечного товара или услуги. Осознавая данные преимущества, многие рыночные и смешанные западные экономики для ускоренного роста принимают аналогичные меры государственного вмешательства, чтобы предотвращать провалы рынка.

Воспроизводство человеческого потенциала СССР

Выбранный курс экономического роста СССР создал условия для значительно-го рывка в развитии человеческого потенциала, в первую очередь за счет образовательной и научной сфер. Так, была построена обширная институциональная инфраструктура для НИОКР и распространения инноваций, финансируемая и укомплектованная кадрами.

Количество организаций, выполнявших исследования и разработки, расширилась на протяжении всего советского периода: с 1263 в 1929 году до 5111 в 1981 году (Долгова и др., 2023). За период с 1929 до 1988 год численность научных работников (без учета вспомогательного, технического персонала) выросла в 66 раз и составляла 1,5 млн чел. При этом значительная доля прирастала за счет развития сети научно-исследовательских институтов (НИИ), деятельность которых была направлена на производство и испытания опытных образцов.

В 1929 году НИИ составляли 32% научных организаций СССР (400 ед.) и почти на протяжении всего периода их количество росло и к 1988 году достигло 2,7 тыс.

⁶ Российский государственный архив экономики (РГАЭ). – Ф. 4372.

⁷ Народное хозяйство СССР: Статистический ежегодник. М., 1959–1986.

и составляло уже 53%. Количество высших учебных заведений также росло: с 708 штук в 1940 году до 891 в 1985 году (Долгова и др., 2023).

Главная составляющая человеческого потенциала – образование (Колганов, 2024), с уклоном в техническое направление – была реализована в полной мере. К 1950-м годам выпуск специалистов с высшим техническим образованием достигал 37 000 человек (что составляло порядка 61% от количества выпускников инженерных специальностей в США) (Арефьев, 2001). К концу данного периода число советских инженеров сравнялось, а затем и превзошло количество американских (Таблица 2). Желание обучаться на технических направлениях возникало у молодежи сразу по нескольким причинам: престижность обучения, конкурентные зарплаты сразу после выпуска, наличие высокого спроса на рынке труда⁸.

Таблица 2

Динамика численности инженеров в СССР и США, 1930–1980 гг.

Год	Численность инженеров, тыс. чел.	
	СССР	США
1930	85	217
1950	400	543
1960	1135	850
1980	2345	1349

Источник: (Арефьев, 2001).

Система образования была выстроена таким образом, чтобы поддерживалась связь с наукой и производством. Университеты должны были иметь в рядах преподавателей не менее 5% сотрудников соответствующих профильных НИИ и КБ⁹.

Одним из важных индикаторов развития научного потенциала страны является динамика количества зарегистрированных научно-технических патентов: в 1987 году в СССР было выдано больше патентов (83 700), чем в США (82 900), Японии (62 400), Германии и Англии (28 700), стран, ранее занимавших лидирующие позиции в промышленных революциях (Фюльзак, 2001).

Описанная система воспроизводства человеческого потенциала обладала рядом неоспоримых преимуществ, но и требовала значительных ресурсов и времени. К сожалению, именно времени для реализации этого потенциала не хватало. Система приоритетов, основанная на экстенсивной модели роста, развитии тяжелой промышленности и ВПК, недостаточном финансировании социальной сферы, дефиците товаров народного потребления, выступили ограничителями для дальнейшего роста и развития. Большинство описанных преимуществ советской системы по количеству и качеству подготовки инженеров было утрачено, в том числе по причине снижения личной мотивации высококвалифицированного персонала.

⁸ Несмотря на отсутствие свободного рынка, в СССР существовал спрос и предложение на рабочую силу в различных отраслях и регионах, при этом существовала дифференциация зарплат между профессиями и между предприятиями.

⁹ Арефьев А.Л., Арефьев М.А. Об инженерно-техническом образовании в России. – 2001. Центр социального прогнозирования и маркетинга. URL: https://socioprognoz.ru/files/File/publ/Inkzenerno_tehnicheskoe.pdf (дата доступа: 14.11.2025).

Так, к концу советского периода проводимый КПСС курс на «подтягивание» заработных плат низкооплачиваемых категорий работников к среднему уровню окладов проводился в основном за счет снижения надбавок высококвалифицированным специалистам. В итоге разница заработных плат инженеров и промышленных рабочих с 200% в 1940 году сократилась до 10% к 1980 году¹⁰. Это, несомненно, подорвало престиж как инженерно-технического направления подготовки студентов, так и самой профессии.

НИИ почти полностью были отделены от производственных предприятий. Их формальная связь с предприятиями осуществляется через министерскую иерархию, что рассматривалось многими исследователями как одно из главных препятствий на пути внедрения и распространения инноваций в стране (Bornshtein, 1959).

Крупные производства, выбранные в качестве локомотивов промышленного развития, оказались не столь эффективны в отсутствие вспомогательных производств и требуемого уровня материального и технического обеспечения (Толкачев и др., 2024). К 80-м годам доля инвестиций в машиностроение и металлообработку составляла почти 30% всех капиталовложений в промышленность, в то время как легкая промышленность оставалась на уровне 5%¹¹.

Оценка человеческого потенциала СССР и постсоветской России

Сложности, возникающие в советской системе последнего десятилетия, прослеживаются и в современной России: научно-технические специальности не категоризируются как престижные, научно-исследовательские институты следуют собственным целям, которые могут не иметь связи с промышленными предприятиями, отсутствует ориентация на конечного потребителя, время внедрения инноваций обычно очень велико, не функционирует единая система ответственности за инновационный продукт от его зарождения до внедрения и использования.

Экстенсивный рост по своей природе исчерпаем, что проявляется в неизбежном росте затрат. Темпы технологического развития не смогли компенсировать эти затраты. Также, важную роль в снижении темпов роста сыграла стратегия спешки: она не только привела к более крутому падению кривой роста, но и частично стала причиной трудностей, с которыми столкнулась советская экономика при переходе на интенсивный путь экономического развития.

В начале XXI века отечественными учеными была предпринята попытка оценить человеческий потенциал СССР и постсоветской России (Руткевич, 2000). Представленная в статье методика основывается на наборе количественных показателей для оценки образовательного потенциала страны (средний уровень образования населения в возрасте 20 лет, число студентов высших учебных заведений на 10 000 человек населения, уровень расходов на образование в процентах от ВВП) и роли науки (удельный вес занятых в сфере науки к занятому населению, расходы на науку в процентах от ВВП) (Таблица 3).

Главным недостатком этого подхода является отсутствие критериев, которые бы фиксировали степень реализации потенциала, что выделяют и сами авторы работы, предлагая в дальнейшем включить в методику, например, показатель удельного

¹⁰ Народное хозяйство СССР: Статистический ежегодник. / ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1986.

¹¹ Госкомстат СССР; Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b09_56/IssWWW.exe/Stg/02-02.htm (дата обращения: 08.06.2025).

веса наукоемких отраслей в общем объеме промышленного производства. Таким образом, выделяется важнейшая составляющая современного экономического роста: востребованность и возможность реализации человеческого потенциала внутри страны, что будет включено в дальнейшие разработки этого направления.

Таблица 3

Показатели человеческого потенциала в СССР и России, 1960–2020 гг.

Показатели	1960, СССР	1970, СССР	1980, СССР	1989, СССР	1997	2000	2010	2020
Средняя продолжительность обучения, лет	4,84	6,02	7,74	10,86	11,18	12,06	12,41	12,77
Число студентов ВУЗов на 10000 человек населения	111	180	196	179	190	327	519	282
Уровень расходов на образование, % от ВВП	1,65	3,09	2,92	3,16	4,5	2,94	3,76	3,70
Удельный вес занятых в сфере науки к занятому населению, %	2,14	3,03	3,48	3,23	2,24	1,8	1,5	1,0
Расходы на науку, % от ВВП	1,08	1,82	1,99	4,72	1,23	1,05	1,13	1,10

Источник: (Руткевич, 2000); (Образование в цифрах, 2024); (Smits J. GDL Area Database: Sub-national development indicators for research and policy-making. GDL Working paper 16-101, 2016).

Средняя продолжительность обучения растет на протяжении всего исследуемого периода при том, что расходы на образование не демонстрируют аналогичную динамику. Удельный вес занятых в сфере науки к занятому населению и расходы на науку снижаются весь современный период, что говорит о неэффективной государственной политике по сравнению с предшествующим тридцатилетним периодом.

Вызовы воспроизводства человеческого потенциала на современном этапе

Рост индексов, характеризующих образование и науку на протяжении всего периода СССР, стал возможен благодаря ведению активной государственной политики по финансированию и развитию соответствующих сфер (Рисунок 2). Резкое снижение к концу XX века стало результатом экономических потрясений и падения уровня производства, что нашло отражение в том числе в снижении доли финансирования образования и науки. В дальнейшем это привело к падению уровня жизни населения, сокращению количества лет в системе образования и колоссальному оттоку кадров из сферы науки. В XXI веке продолжает расти показатель формального образования, что отражается в стабильном росте образовательного потенциала страны. Отток кадров из научной сферы и резкое сокращение ее финансирования приводит к значительной потере научного потенциала вплоть до современного периода.

Рисунок 2. Динамика индексов, характеризующих человеческий потенциал СССР и России, 1960–2020 гг.

Источник: составлено автором по методике (Руткевич, 2000).

Современные существующие показатели оценки человеческого фактора (индекс человеческого развития HDI, рассчитываемый ООН, глобальный индекс человеческого капитала Всемирного экономического форума GHI и пр.) также во многом основываются на параметрах продолжительности обучения, уровне формального образования, уровне формального обучения рабочей силы и ее переподготовки и пр., при этом не учитываются направления подготовки или востребованность в кадрах с соответствующим профилем. Отметим, что существующие оценки не стремятся связывать воспроизводство потенциала с важнейшей его компонентой – возможностью реализации, в том числе посредством научного познания. Поэтому высокие позиции в представляемых рейтингах далеко не всегда гарантируют долгосрочное общественное развитие.

Еще в середине прошлого века С. Кузнец теоретически обосновал, что проведение государственной политики по переходу на более качественный уровень экономического развития не увенчается успехом, если страна не обладает накопленным совокупным человеческим капиталом. Характеризуя накопленный капитал современной России, стоит отметить следующее: за последние двадцать лет в 3 раза сократилось число выпускаемых специалистов в области точных наук, в 2,2 раза – медиков и выпускников области сельского и рыбного хозяйства, в 6,3 раза увеличилось число экономистов, менеджеров и юристов.

Последнее стало возможным благодаря открытию в 1990-х годах почти 500 негосударственных высших учебных заведений. Численность ученых по всем областям науки продолжает снижаться последние двадцать лет. При этом доминирование модели homo economicus со временем сформировало искаженную систему ценностей в системе образования в экономических и управленческих специальностях, что происходило в значительно меньшей степени среди обучающихся по

другим специальностям (Нифаева, 2023). И все же, подобные представления о поведении человека в итоге повлияли даже на профессии, которые напрямую не связаны с материальной выгодой, вытесняя альтруистические мотивы поведения (Боулз, 2016).

Низкая патентная активность, как говорилось ранее, является важным индикатором заинтересованности отечественных ученых и предпринимателей в инновационно ориентированном развитии. А потому логичными выглядят следующие статистические данные: в 2021 году по показателю инновационной активности бизнеса Российская Федерация отстает от большинства наиболее развитых стран (11,9% против 79,3% в Канаде), удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме составляет 5%, в то время как в ведущих европейских странах – более 15%.

Описываемая картина социально-экономического развития выглядит закономерной в том числе и потому, что человеческий потенциал не выступал основанием для стратегий роста с 1998 года вплоть до 2020 года. При переходе на рыночные рельсы были утрачены важные элементы выстроенной советской системы. Университетская наука, финансируемая за счет частных средств на основе личной мотивации, должна была выступать опорой для развития образования в стране, а производство должно было модернизироваться за счет существующего научного задела на фоне колоссального оттока научных кадров. Значительно снизился престиж и заработная плата технических профессий, не применяются требования по связи университетской науки и промышленности, значительно сократилось финансирование науки.

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года¹² впервые в качестве вызовов отмечаются усиление конкурентной борьбы за высококвалифицированную рабочую силу, падение качества образования и продолжение старения научных кадров; восстанавливается значимость государственного вмешательства в финансирование науки и развитие промышленности.

Действующие государственные стратегии не являются связными по части ключевых индикаторов воспроизводства и реализации человеческого потенциала через систему образования, науки и производства. Советские научная и инженерная школы за счет осознания фундаментальной роли человеческого потенциала страны обеспечивали социально-экономическое развитие и сформировали значительный накопленный человеческий капитал (по Кузнецу). В современной Стратегии научно-технологического развития¹³ среди наиболее значимых больших вызовов не значатся проблемы, описанные в статье. Другими словами, человеческий потенциал страны по-прежнему не выступает основой для ускоренного технологического и инновационного развития, хотя некоторые аспекты его реализации все же фигурируют среди основных задач Стратегии.

¹² Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение от 8 декабря 2011 года №2227-р. URL: <http://government.ru/docs/9282/> (дата обращения: 17.11.2025).

¹³ Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358> (дата обращения: 17.11.2025).

Заключение

Исследование модели экономического роста СССР демонстрирует понимание советским руководством значимости воспроизводства человеческого потенциала. Несмотря на во многом экстенсивный рост, были созданы уникальные условия для значительного рывка в воспроизводстве ключевых составляющих человеческого потенциала через образовательную и научную сферы. Созданная научная техническая школа, в том числе за счет взаимосвязи науки и производства, до сих пор остается одной из сильнейших в мире.

Наращивание человеческого потенциала происходило на протяжении практически всего советского периода, что стало возможным благодаря ведению активной государственной политики по финансированию и развитию соответствующих сфер. В то же время сложности, возникающие в советской системе последнего десятилетия, прослеживаются и в современной России.

Человеческий потенциал страны не выступает основой для ускоренного технологического и инновационного развития, что наблюдается через призму современных долгосрочных научно-технологических и экономических стратегий, уровню финансирования науки, престижности научной карьеры и других ключевых показателей, значения которых были самыми высокими в мире в период СССР.

ЛИТЕРАТУРА

Боулз С. Моральная экономика: почему хорошие стимулы не заменят хороших граждан // Экономическая социология. 2016. Т. 17. № 4. С. 100-128.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Реиндустриализация как ностальгия? Теоретический дискурс // Социологические исследования. 2014. № 1. С. 80-94. EDN: RXTMQR

Долгова Е.А., Стрельцова Е.А. Наука в СССР: о чем говорит статистика? Российский государственный гуманитарный университет. М.: ИЦ РГГУ, 2023. – 40 с.

Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах (Издание второе: переработанное и дополненное). М.: РУСАКИ, 2010. – 498 с.

Колганов А.И. Значение человеческого потенциала как фактора и критерия социально-экономического развития // Экономическая наука современной России. 2024;(3):7-23. DOI: 10.33293/1609-1442-2024-3(106)-7-23 EDN: AICRBI

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике: сборник материалов / Сост.: В.Ф. Асмус; Предисл.: Н.И. Бухарин. Москва, Ленинград: Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. – 635 с.

Нифаева О.В. Переосмысление модели человека в экономической теории: возрождение политэкономического подхода // Вопросы политической экономии. 2023. № 4(36). С. 129-141. DOI: 10.5281/zenodo.10431199

Образование в цифрах: 2024: краткий статистический сборник / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг, О.А. Зорина и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. – 132 с.

Руткевич М.Н. О понятии интеллектуального потенциала и способах его измерения // Науковедение. 2000. № 1. С. 49-65. EDN: WHGDME

Толкачев С.А., Удалов И.Д. Политико-экономические проблемы НТП: советский опыт и современность // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 63-84. DOI: 10.5281/zenodo.14509400

Фюллерзак М. Оздоровление или распад? К вопросу о судьбе российской науки (перевод с немецкого) // Россия и современный мир. 2001. № 3. С. 210-218.

Яковлева Н.Г. Образование как драйвер социально-экономического развития // Экономическое возрождение России. 2016. № 4(50). С. 105-117. EDN: YGXSTT

Bolt, J., Van Zanden, J.L. Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update, 2020. – 44 p.

Bornstein M.A. Comparison of Soviet and United States National Product. Comparisons of the United States and the Soviet Economics, Part II. U.S. CONGRESS, JEC. Washington, DC: GPO, 1959. Pp. 377-95.

Chenery H., Syrquin M. Patterns of development, 1950-1970. London: Oxford U. Press for the World Bank, 1975. – XVI; 234 p.

Edwards, I., Hughes, M., Noren, J. US & USSR: Comparisons of GNP, in Soviet Economy in a Time of Change, Vol. 1. – 378 p.

Feshbach M., Rapawy S. Soviet Population and Manpower Trends and Policies. U. S. CONGRESS, JEC, 1976. – 113-54 p.

Gregory P.R. The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives. Cambridge University Press, 2003. – 319 p.

Harrison M. Soviet economic growth since 1928: the alternative statistics of GI Khanin // Europe-Asia Studies. 1993. № 45(1). Pp. 141-167.

Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Heaven, 1966. – 529 p.

Lange O. On the Theory of Socialism. On the economic theory of socialism. Ed.: Benjamin Lippincott. Minneapolis: U. of Minn. Press, 1938. – 149 p.

Markevich A, Harrison M. Great War, Civil War, and Recovery: Russia's National Income, 1913 to 1928. The Journal of Economic History. 2011. № 71(3). Pp. 672-703. doi:10.1017/S0022050711001884

OECD. Historical statistics 1960-1980. Paris: OECD. Economic Outlook, 1982. – 151.

Ofer G. Soviet Economic Growth: 1928–1985 // Journal of Economic Literature. 1987. Vol. 25. № 4. Pp. 1767–833. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/2726445>. Accessed 13 May 2024

Информация об авторе

Екатерина Игоревна Шумская – кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ, Москва, Россия.

(E-mail: shumskayaiei@mail.ru) (elibrary Author ID: 1019993) (ORCID: 0000-0002-2387-8890)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Bolt J., Van Zanden J.L. Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update, 2020. – 44 p.

Bornstein M.A. Comparison of Soviet and United States National Product. Comparisons of the United States and the Soviet Economics, Part II. U.S. CONGRESS, JEC. Washington, DC: GPO, 1959. Pp. 377-95.

Boulz S. The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens. *Ekonomicheskaya sotsiologiya*. 2016;17(4):100-128. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Reindustrialization as Nostalgia? A Theoretical Discourse. *Sotsiologicheskiye issledovaniya= Sociological research*. 2014;(1):80-94. EDN: RXTMQR (In Russ.)

Chenery H., Syrquin M. Patterns of development, 1950-1970. London: Oxford U. Press for the World Bank, 1975. – XVI; 234 p.

Dolgova E.A., Strel'tsova E.A. Science in the USSR: What do the statistics say? Russian State University for the Humanities. M.: ITS RGGU, 2023. – 40 p. (In Russ.)

Edwards I., Hughes M., Noren J. US & USSR: Comparisons of GNP, in *Soviet Economy in a Time of Change*, Vol. 1. – 378 p.

Feshbach M., Rapawy S. Soviet Population and Manpower Trends and Policies. U.S. CONGRESS, JEC, 1976. Pp. 113-54.

Fyull'zak M. Recovery or Decay? On the Fate of Russian Science (translation from German). *Rossiya i sovremennyy mir*. 2001;(3):210-218. (In Russ.)

Gregory P.R. The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives. Cambridge University Press, 2003. – 319 p.

Jakovleva N.G. Education as a driver of socio-economic development. *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2016;4(50):105-117. EDN: YGXSTT (In Russ.)

Harrison M. Soviet economic growth since 1928: the alternative statistics of G.I. Khanin. *Europe-Asia Studies*. 1993;45(1):141-167.

Kalabekov I.G. Russian reforms in figures and facts (Second edition: revised and supplemented). M.: RUSAKI, 2010. – 498 p.

Kolganov A.I. The importance of human potential as a factor and criterion of socio-economic development. *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii=Economics of Contemporary Russia*. 2024;(3):7-23. [https://doi.org/10.33293/1609-1442-2024-3\(106\)-7-23](https://doi.org/10.33293/1609-1442-2024-3(106)-7-23) EDN: AICRBI (In Russ.)

Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Heaven, 1966. – 529 p.

Lange O. On the Theory of Socialism. On the economic theory of socialism. Ed.: Benjamin Lippincott. Minneapolis: U. of Minn. Press, 1938. – 149 p.

Markevich A., Harrison M. Great War, Civil War, and Recovery: Russia's National Income, 1913 to 1928. *The Journal of Economic History*. 2011;71(3):672-703. doi:10.1017/S0022050711001884

Marx, Engels, Lenin, Stalin on Technology: A Collection of Materials. Sost.: V.F. Asmus; Predisl.: N.I. Bukharin. Moskva, Leningrad: State Technical and Theoretical Publishing House, 1934. – 635 p. (In Russ.)

Nifaeva O.V. Rethinking the Human Model in Economic Theory: Revival of the Political Economy Approach. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2023;4(36):129-141. DOI: 10.5281/zenodo.10431199 (In Russ.)

Rutkevich M.N. On the concept of intellectual potential and methods of measuring it. *Science studies*. 2000;(1):49-65. EDN: WHGDME (In Russ.)

Tolkachev S.A., Udalov I.D. Political and economic problems of scientific and technological progress: Soviet experience and modern times. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2024;4(40):63-84. DOI: 10.5281/zenodo.14509400 (In Russ.)

OECD. *Historical statistics 1960-1980*. Paris: OECD. *Economic Outlook*, 1982. – 151 p.

Ofer G. Soviet Economic Growth: 1928-1985. *Journal of Economic Literature*. 1987;25(4):1767-833. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/2726445>. Accessed 13 May 2024

Information about the author

Ekaterina I. Shumskaya – PhD, Associate Professor of the Department of Public and Municipal Administration at the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

(E-mail: shumskayaei@mail.ru) (elibrary Author ID: 1019993) (ORCID: 0000-0002-2387-8890)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 21.07.2025; одобрена после рецензирования: 15.10.2025; принята к публикации: 27.10.2025.